

JADIDCHILIK HARAKATIDA TIL SIYOSATI

Jumayev Farhod Akmatovich

TIPU dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211226>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadidchilik harakati vakillarining tilga, umuman olganda ona tiliga bo'lgan munosabatlari borasidagi qarashlari tahlil qilingan.

Аннотация. В данной статье анализируются взгляды представителей движения «Джадид» на их отношение к языку и к родному языку в целом.

Abstract. This article analyzes the views of representatives of the Jadid movement on their attitude towards language and their native language in general.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, millat, ona tili, adabiyot, til sofligi, g'oya, asarlar, ma'rifat, ma'naviyat, madaniyat, she'riyat, bilim, taraqqiyot.

Ключевая слова: Джадидизм, нация, родной язык, литература, чистота языка, идея, произведения, просвещение, духовность, культура, поэзия, знание, развитие.

Keywords: Jadidism, nation, native language, literature, purity of language, idea, works, education, spirituality, culture, poetry, knowledge, development.

Har bir millatning borlig'i, ma'naviyati va madaniyati, shubhasiz, shu xalqning tilida namoyon bo'ladi. Ona tiliga bo'lgan e'tibor va munosabat esa o'z o'rnida ushbu til egasi bo'lmish millatga bo'lgan munosabatdir.

Shu bois salafimiz ona tilini qadrlashgan, uning rivojlanishi va taraqqiyotini asrlar davomida kuzatib, o'rganib kelganlar.

XV asrda Alisher Navoiy turkiy til uchun qanday kurashgan bo'lsa, jadidchilik harakati namoyondalari ham o'z zamonasida ana shunday kurashdilar.

Buyuk mutaffakur Abdulla Avloniy, jumladan, shunday yozadi: "...so'z insonning daraja va kamolini, ilm va fazlini o'lchab ko'rsatadigan tarozidur. Aql sohiblari kishining dilidagi fikr va niyatini, ilm va quvvaini, qadr va qimmatini so'zlagan so'zidan bilurlar"¹.

Darhaqiqat, insonning bilimi, salohiyati, didi va farosati uning gap-so'zlarida, nutqida namoyon bo'ladi.

Abdulla Avloniyning fikricha, tilga va madaniyatga bo'lgan hurmat va muhabbat har bir insonning millatiga, el-u yurtiga, xalqiga bo'lgan munosabatining belgilovchi omili sanaladi.

Fitrat ham jadidchilik harakatining yirik namoyondalaridan biri bo'lib, u haqda Abdurahmon Sa'diy shunday yozadi: "Hozirgi o'zbek shariatida Fitratning xizmati uning tili va uslubida ko'rinadi, u she'riyatda arab va fors tillariga yo'lni berkitdi, o'zbek she'r tuzulishining rivojlanish yo'llarini belgilay berib, ko'pgina yosh shoirlarni, o'zining uslubiga va tili bilan ergashtira oldi"².

Ko'rinadiki, A.Fitrat ham o'shanday tahlikali davrda ona tilining sofligi uchun ham ilmiy maqolalari, ham yozgan badiiy asarlari orqali o'z munosabatini bildirgan va bu sohaga jiddiy yondashgan.

¹ Abdulla Avloniy. Jadidlar. 2022.B-47,48.

² Jadidlar. Abdurauf Fitrat. T. 2022. B: 137.

Turkistonda mazkur harakatning yo‘lboshchisi Mahmudxo‘ja Behbudiy bo‘lib, bu ulug‘ alloma va ma‘rifatparvar o‘z davrida maorifning, ma‘naviyatning, shuningdek, ona tilimizning rivoji uchun munosib hissa qo‘shdi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy jumladan, shunday yozadi: “Agarda til va adabiyotimizni muhofaza qilmay, anga ajnabiy lug‘at va so‘zlarni qo‘sha bersak, biz oz zamonda til va millatimizni yo‘qotamiz. Millatimizni yo‘qotganda diyonatimiz o‘z - o‘zi ila albatta yo‘qolur” .

Mahmudxo‘ja Behbudiy ham ona tilining sofligini saqlash, uni avaylab asrash, unga yot so‘zlarni aralashtirmaslikka da‘vat etgan. Binobarin, ona tilining yo‘qolishi inson diyonatining zavol topishiga olib kelishini ta‘kidlaydi. Mutafakkir o‘z qarashlariga har qanday vaziyatda sodiq qolib, kurashib kelgan.

Abdulxamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon ham ushbu harakatning yirik namoyondalaridan biridir.

Chunonchi, bu ijodkor “Adabiyot nadur?” maqolasi bilan o‘z davridayoq shuxrat qazongan.

“Cho‘lpon o‘zbek tilini isloh qilishga katta hissa qo‘shgan jadid shoir va yozuvchi bo‘lib, o‘z asarlarida va jamoatchilik faoliyatida tilni sof va boyitishga hamda o‘zbek tiliga xalqaro miqyosda ham e‘tibor qaratishga intilgan”³.

Darhaqiqat, Cho‘lpon ham barcha jadidchilar qatorida adabiyot va millatning bir fidoiy vakili sifatida ona tilimiz va adabiyotimizning ravnaqi uchun o‘z maqolalari, binobarin, yaratgan ko‘plab she‘riy, nasriy hamda dramatik asarlarini yaratish orqali ulkan hissa qo‘shdi. Adabiyot maydonida jadidchilik harakati vakillarining ko‘plab asarlari garchi ozodlikka, ma‘rifatparvarlikka, millatni uyg‘otishga da‘vat etsa-da, ularda ona tilimizning boy imkoniyatlari o‘ta mahorat bilan tarannum etiladi.

Ular nafaqat ona tilimiz, balki adabiyotimiz ravnaqi uchun ham kurashdilar. Shu bois Cho‘lpon o‘z maqolasida: “ Adabiyot yashasa, millat yashar,”⁴- degan g‘oyani ilgari suradi.

Ko‘rinadiki, jadidchilik harakati vakillarining asosiy g‘oyalaridan yana biri, albatta, ona tiliga bo‘lgan ularning odilona va oqilona munosabatlari sanaladi.

Ular o‘shanday ziddiyatli davrda yashab turib ham til masalasini, tilning sofligini, rivojlanishini millat taraqqiyotining bosh me‘zoni deya qarashgan.

A.Qodiriyning “O‘tgan kunlar”, Cho‘lponning “Kecha va kunduz”, M.Bexbudiyning “Padarkush” hamda A.Fitratning “Abulfayzxon” asarlarida o‘sha davrga xos til xususiyatlarini o‘rganar ekansiz, bevosita boshqa yot tillardan imkon qadar chekinilib, sof o‘zbek so‘zlaridan unumli foydalanilganligining guvohi bo‘lasiz.

³ Ziyo istagan qalblar. <https://n.ziyouz.com>.

⁴ Cho‘lpon. Adabiyot nadur? 1914. Yuqoridagi manbaa.